

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 23–24

NOVÉ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ DOKUMENTACE A TVORBĚ LABORATORNÍ PŘÍRUČKY NEW APPROACHES TO THE LABORATORY DOCUMENT CONTROL AND LABORATORY HANDBOOK

Jabor Antonín^{1,2}

¹ Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha

Department of Laboratory Methods, IKEM, Prague

² Ústav imunologie a klinické biochemie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Department of Immunology and Clinical Biochemistry, 3rd Medical Faculty, Charles University, Prague

anja@ikem.cz

ÚVOD

Nová ISO 15189:2022 nevyžaduje ani Příručku kvality, ani Laboratorní příručku. Nicméně požadavky na řízení dokumentace a informování pracovníků laboratoře a uživatelů služeb laboratoře jsou jasně deklarované. V bodě 7.2.2 je v podstatě popsána struktura Laboratorní příručky, v dalších bodech (především 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6) jsou uvedeny další požadavky (požadování, odběry, transport, příjem vzorků). V bodě 7.3.6, bod f) se uvádí „Všechny dokumenty, které mají spojitost s prováděním laboratorních vyšetření, musí podléhat řízení dokumentů“ a konkrétní požadavky na řízení dokumentů jsou dále uvedeny v kapitole 8.3.2, požadavky na řízení záznamů v kapitole 8.4. Aby byly naplněny nejen uvedené požadavky, je nutné využívat systém elektronického řízení dokumentace laboratoře.

METODY

Analytický a kritický rozbor nového počítačového produktu pro řízení dokumentace laboratoře.

CÍLE

Ukázat možnosti řízení dokumentace prostřednictvím nového systému slp.blue v klinické laboratoři a přípravu laboratorní příručky ve webovém rozhraní.

INTRODUCTION

The new ISO 15189:2022 requires neither a Quality Manual nor a Laboratory Manual. However, the requirements for documentation management and information for laboratory personnel and users of laboratory services are clearly stated. Clause 7.2.2 basically describes the structure of the Laboratory Manual, while other clauses (mainly 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6) provide additional requirements (requesting, collection, transport, receipt of samples). Section 7.3.6, part (f) states „All documents associated with the performance of laboratory tests shall be subject to document control“ and specific document control requirements are further outlined in Section 8.3.2 and records management requirements in Section 8.4.

METHODS

Analytical and critical analysis of a new computer product for laboratory documentation management.

OBJECTIVES

To demonstrate the potential of documentation management through the new slp.blue system in the clinical laboratory and the preparation of a laboratory manual in a web-based interface.

VÝSLEDKY

Popisovaný systém slp.blue zajišťuje jednoznačnou identifikaci dokumentů, elektronicky řízený proces jejich tvorby, kontroly, schvalování, revizí, distribuce a případného tisku, ochrany před nežádoucími změnami, zabránění použití zastaralých dokumentů a archivaci. Laboratorní příručka je v systému koncipována jako plně elektronická, webová, s okamžitou aktualizací a zveřejněním všech změn.

ZÁVĚRY

Popisujeme efektivní systém pro správu laboratorní dokumentace včetně elektronického řízení dokumentů a webovou Laboratorní příručku pro informování odborné i laické veřejnosti. Systém provozuje specializované pracoviště IKEM, zahrnující téměř všechny typy laboratorních oborů.

Klíčová slova: dokumentace v laboratoři; laboratorní příručka; ISO 15189

RESULTS

The described slp.blue system ensures unambiguous identification of documents, electronically controlled process of their creation, control, approval, revision, distribution and possible printing, protection against unwanted changes, prevention of use of obsolete documents and archiving. The laboratory manual is designed in the system as a fully electronic, web-based system, with immediate updating and publication of all changes.

CONCLUSIONS

We describe an effective system for laboratory documentation management, including electronic document management and a web-based Laboratory Manual to inform both the professionals and patients. The system was tested and is operated by a specialized department of IKEM, covering almost all types of laboratory disciplines.

Keywords: laboratory documentation; laboratory manual; ISO 15189